

■ Частина 4

Part 4 ■

Аналітичний звіт за курсом IV
модуля
«Соціально-педагогічна
підтримка дітей з обмеженими
МОЖЛИВОСТЯМИ В
різноманітному середовищі:
досвід ЄС»

Analytical report on the course
of the IV module
"Social and pedagogical
support for children with
disabilities in a diverse
environment: EU experience"

*Модератор та розробник курсу – доцент,
кандидат педагогічних наук
Ірина Саранча*

*Moderator and course developer - Associate
Professor, Candidate of Pedagogical Sciences
Iryna Sarancha*

Загальна характеристика курсу

General description of the course

Курс «Соціально-педагогічна підтримка дітей з обмеженими можливостями в різноманітному середовищі: досвід ЄС» було реалізовано в межах проєкту SEED:EU4UA протягом 2022–2025 років. Він став четвертим тематичним напрямом модульної ініціативи, присвяченої трансформації освітнього середовища через вивчення європейських підходів до інклюзії та соціального супроводу дітей з ООП. Основною метою курсу було формування компетентностей у майбутніх педагогів, соціальних педагогів, психологів і працівників освіти щодо практичної підтримки дітей з обмеженнями життєдіяльності у різноманітному освітньому середовищі — через призму міждисциплінарного і культурно чутливого підходів.

The course "Social and Pedagogical Support for Children with Disabilities in Diverse Environments: EU Experience" was implemented within the framework of the SEED:EU4UA project during 2022-2025. It became the fourth thematic area of a modular initiative dedicated to transforming the educational environment through the study of European approaches to inclusion and social support for children with SEN. The main goal of the course was to develop the competencies of future teachers, social workers, psychologists and educators in practical support of children with disabilities in a diverse educational environment - through the prism of interdisciplinary and culturally sensitive approaches.

Ключові завдання курсу:

- Ознайомлення з європейськими моделями соціально-педагогічного супроводу;
- Порівняння українського та європейського досвіду взаємодії з дитиною з ООП;
- Формування навичок аналізу освітнього простору на предмет бар'єрів і ресурсів;
- Розвиток вмінь комунікації, адвокації та етичної підтримки в інклюзивному середовищі;
- Осмислення ролі фахівця як фасилітатора соціальної інтеграції дитини.

Методика реалізації курсу включала:

- вивчення європейських концепцій, директив і практичних моделей (UNICEF, FRA, WHO, UNCRPD);
- аналіз кейсів і ситуацій, зокрема — з урахуванням стресових умов війни;
- тематичні Google-форми з аналітичними завданнями;
- рефлексивні онлайн-сесії в асинхронному та синхронному форматі;
- створення власних освітніх і консультаційних продуктів;
- інтервізійні обговорення в групах, зокрема з викладачами-практиками та студентами з досвідом мобільності.

Унікальною особливістю курсу стала його гнучкість і мультикультурний контекст — врахування досвіду студентів, які повернулися з-за кордону, і застосування матеріалів європейських програм із соціального супроводу, що базуються на правах людини, недискримінації та участі.

Key objectives of the course:

- Introduction to European models of social and pedagogical support;
- Comparison of Ukrainian and European experience of interaction with a child with SEN;
- Developing skills in analysing the educational space for barriers and resources;
- Development of communication, advocacy and ethical support skills in an inclusive environment;
- Understanding the role of a specialist as a facilitator of a child's social integration.

The course implementation methodology included:

- Study of European concepts, directives and practical models (UNICEF, FRA, WHO, UNCRPD);
- analysis of cases and situations, including those under stressful war conditions;
- thematic Google forms with analytical tasks;
- reflective online sessions in asynchronous and synchronous formats;
- creating its own educational and consulting products;
- interactive group discussions, including with practitioners and students with mobility experience.

A unique feature of the course was its flexibility and multicultural context - taking into account the experience of students who have returned from abroad and using materials from European social support programmes based on human rights, non-discrimination and participation.

Тематичні блоки модуля

Соціально-економічні та політичні передумови становлення соціально-психологічної підтримки дітей з інвалідністю в країнах ЄС

Ключова мета — розкрити, як соціальні трансформації, політичні рішення та правозахисний дискурс вплинули на формування системи підтримки дітей з інвалідністю в Європейському Союзі.

Європейські інструменти: Європейська соціальна хартія (European Social Charter); дані Євростату про доступність освітніх і соціальних послуг; моніторингові звіти FRA та UNICEF щодо інтеграції дітей з інвалідністю; ініціативи European Pillar of Social Rights.

Учасники аналізували глибинні причини й умови, що сприяли виникненню сучасних моделей соціально-педагогічної підтримки в ЄС. Розглядалися:

- історичні етапи трансформації підходів до дітей з інвалідністю — від ізоляції до інклюзії;
- зв'язок між економічною стабільністю країн ЄС і здатністю забезпечити рівний доступ до послуг;
- роль політичної волі та правозахисних рухів у зміні суспільного ставлення до дітей з інвалідністю;
- порівняння національних програм підтримки в країнах Західної та Східної Європи (зокрема, на прикладі даних FRA, UNICEF, Єврокомісії).

Знання з презентованої теми дозволили студентам побачити, що політика інклюзії не виникає у вакуумі — вона є результатом вибору громадянського суспільства, ресурсної спроможності та зміни парадигми “опіки” на “підтримку й участь”. Учасники обговорювали й український контекст — як досвід війни та соціальної кризи формує нові запити до підтримки дітей з ООП.

Thematic blocks

of the module

Socio-economic and political prerequisites for the development of social and psychological support for children with disabilities in the EU

The key objective is to reveal how social transformations, political decisions and human rights discourse have influenced the development of the support system for children with disabilities in the European Union.

European instruments: The European Social Charter; Eurostat data on the availability of educational and social services; FRA and UNICEF monitoring reports on the integration of children with disabilities; European Pillar of Social Rights initiatives.

The participants analysed the underlying causes and conditions that contributed to the emergence of modern models of social and pedagogical support in the EU. They considered:

- historical stages of transformation of approaches to children with disabilities - from isolation to inclusion;
- the link between the economic stability of EU countries and the ability to ensure equal access to services;
- the role of political will and human rights movements in changing public attitudes towards children with disabilities;
- Comparison of national support programmes in Western and Eastern Europe (in particular, based on data from FRA, UNICEF, and the European Commission).

The knowledge on the topic allowed the students to see that inclusion policy does not emerge in a vacuum - it is the result of civil society's choice, resource capacity and a paradigm shift from "care" to "support and participation". Participants also discussed the Ukrainian context - how the experience of war and social crisis shapes new demands for support for children with SEN.

Основні міжнародні документи, що регулюють соціально-психологічну підтримку дітей з обмеженими можливостями в країнах ЄС

Ключова мета — сформувати правову обізнаність щодо ключових документів, що визначають стандарти підтримки дітей з інвалідністю на європейському рівні.

Європейські інструменти: Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (CRPD); Європейська стратегія щодо прав осіб з інвалідністю 2021–2030; Стандарти FRA з антидискримінації та інклюзії дітей; CEDEFOP: компетентнісні рамки підтримки фахівців, що працюють з дітьми з ООП.

Робота в курсі включала:

- порівняльний аналіз норм європейських документів і українських підходів;
- вправи на інтерпретацію правових норм у практичному контексті;
- створення міні-карт “прав дитини з ООП” в освітньому середовищі;
- практичні ситуації щодо недискримінації, етики, правозахисного супроводу.

Учасники формували здатність "перекладати" мову правових документів у практичні кроки педагогів, соціальних працівників і адміністрацій закладів. Обговорювались питання відповідальності, етики та обов'язковості застосування стандартів.

Key international documents regulating social and psychological support for children with disabilities in the EU

The key goal is to create legal awareness of the key documents that define the standards of support for children with disabilities at the European level.

European instruments: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD); European Strategy on the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030; FRA Standards on Anti-Discrimination and Child Inclusion; CEDEFOP: Competence Framework for Supporting Professionals Working with Children with SEN.

The course work included:

- comparative analysis of the norms of European documents and Ukrainian approaches;
- exercises on interpreting legal norms in a practical context;
- creation of mini-maps of the "rights of a child with SEN" in the educational environment;
- practical situations of non-discrimination, ethics, and human rights support.

Participants developed the ability to "translate" the language of legal documents into practical steps for teachers, social workers and administrators of institutions. They discussed issues of responsibility, ethics and the mandatory application of standards.

Система соціально-психологічної підтримки дітей з обмеженими можливостями в країнах ЄС

Ключова мета — ознайомити учасників із практичними моделями підтримки в країнах ЄС, підкресливши міжвідомчу взаємодію, роль шкіл, медіаторів, родин і громад.

Європейські інструменти: концепція "Team Around the Child" (Фінляндія, Бельгія); модель міжвідомчого супроводу з Нідерландів; платформи раннього втручання EURLYAID; супервізія як інструмент підвищення якості підтримки (європейські гайдлайни WHO/UNICEF/UNESCO).

Система підтримки аналізувалася через:

- структурування послуг за віковими та функціональними групами;
- інклюзивні мультидисциплінарні команди (команда навколо дитини);
- супервізію та професійну підтримку фахівців;
- системи раннього втручання та сімейного кейс-менеджменту.

Робота учасників включала:

- створення умовних моделей “маршрутів підтримки” для дитини з ООП;
- обговорення взаємодії школи, соціальних служб, громади;
- аналіз бар’єрів і механізмів подолання;
- інтеграцію прикладів із країн ЄС у практичні кейси (Фінляндія, Португалія, Іспанія).

Блок дав учасникам цілісне уявлення про те, що підтримка — це не одноразова дія, а система, де важлива координація. Європейський досвід надихнув студентів шукати варіанти покращення української системи через адаптацію: запровадження менторства, фокусування на потребах сім’ї, інституційне партнерство.

The system of social and psychological support for children with disabilities in the EU

The key objective is to introduce participants to practical support models in EU countries, emphasising interagency cooperation, the role of schools, mediators, families and communities.

European instruments: the concept of "Team Around the Child" (Finland, Belgium); the model of interagency support from the Netherlands; EURLYAID early intervention platforms; supervision as a tool for improving the quality of support (European guidelines WHO/UNICEF/UNESCO).

The support system was analysed through:

- structuring services by age and functional groups;
- inclusive multidisciplinary teams (team around the child);
- supervision and professional support of specialists;
- early intervention and family case management systems.

The participants' work included:

- creation of conditional models of "support routes" for a child with SEN;
- discussing the interaction between schools, social services, and the community;
- Analysis of barriers and mechanisms for overcoming them;
- integrating examples from EU countries into practical cases (Finland, Portugal, Spain).

The block gave participants a holistic view that support is not a one-time action, but a system where coordination is important. The European experience inspired the students to look for ways to improve the Ukrainian system through adaptation: introducing mentoring, focusing on family needs, and institutional partnerships.

Участь молоді у програмах підтримки дітей з обмеженими можливостями в країнах ЄС

Ключова мета — показати роль молоді як активного учасника інклюзії не лише у форматі фахівців, а як волонтерів, агентів змін, ініціаторів соціальних програм.

Європейські інструменти: програми European Solidarity Corps та Erasmus+ Youth Inclusion Projects; інструменти digital-volunteering (Canva, Padlet, Flipgrid); молодіжні програми Ради Європи з питань інклюзії та людських прав; приклади peer-to-peer mentor programs у школах Данії, Італії, Словенії..

Зміст блоку охоплював:

- волонтерські програми (Erasmus+, European Solidarity Corps);
- студентські ініціативи у сферах інклюзії, психоемоційної підтримки;
- приклади менторства та peer-to-peer програм;
- проекти, де молодь створює освітній або цифровий контент для дітей з ООП.

Практичні форми роботи включали:

- обговорення студентських ініціатив в Україні та ЄС;
- створення концептів цифрових міні-проектів з підтримки дітей;
- моделювання кампаній, що підвищують обізнаність про інклюзію;
- рефлексії щодо особистої місії молодого фахівця.

У фокусі курсу — зміна парадигми від “отримання знань” до “дій і впливу”. Учасники побачили себе не просто як майбутніх фахівців, а як активну частину змін. Блок став мотивуючим і відкрив можливості реального включення в європейський молодіжний простір.

Youth participation in programmes to support children with disabilities in EU countries

The key goal is to showcase the role of young people as active participants in inclusion not only as professionals, but also as volunteers, change agents, and initiators of social programmes.

European tools: European Solidarity Corps and Erasmus programmes+ Youth Inclusion Projects; digital volunteering tools (Canva, Padlet, Flipgrid); Council of Europe youth programmes on inclusion and human rights; examples of peer-to-peer mentor programmes in schools in Denmark, Italy, Slovenia

The content of the block included:

- volunteer programmes (Erasmus+, European Solidarity Corps);
- student initiatives in the areas of inclusion and psycho-emotional support;
- examples of mentoring and peer-to-peer programmes;
- projects where young people create educational or digital content for children with SEN.

Practical forms of work included:

- Discussion of student initiatives in Ukraine and the EU;
- creating concepts for digital mini-projects to support children;
- modelling campaigns that raise awareness of inclusion;
- reflections on the personal mission of a young professional.

The course focused on a paradigm shift from "knowledge acquisition" to "action and influence". The participants saw themselves not just as future professionals, but as an active part of change. The block was motivating and opened up opportunities for real inclusion in the European youth space.

Діаграми і результати опитувань

Наскільки ви впевнені у своїх знаннях про соціально-педагогічну підтримку дітей з ООП після проходження курсу?

58% респондентів оцінили свій рівень знань як високий, 36% — як середній і лише 6% вказали на низький рівень. Такий розподіл демонструє виражену позитивну динаміку засвоєння матеріалу навіть у групах із різним попереднім досвідом у сфері інклюзії.

Ці дані свідчать про те, що учасники не лише отримали інформацію — вони змогли інтегрувати її у власне фахове бачення. Формат курсу дозволив не просто споживати знання, а виробляти навички критичного осмислення та проектування підтримки у конкретних контекстах — школі, громаді, кризовому середовищі.

Особливо важливо, що підвищення впевненості супроводжувалось не декларативною, а аргументованою самооцінкою. У вільних коментарях учасники пояснювали, що саме дозволило їм «відчутися компетентними»: це були і кейси з ЄС, і адаптовані вправи, і можливість бачити зв'язок між соціальною підтримкою та інклюзивною педагогікою.

Таким чином, підвищення рівня впевненості стало маркером якісного переходу від «теоретичного» до «інструментального» знання — тобто здатності застосувати побачене й почуте у практиці.

Charts and survey results

After completing the course, how confident are you in your knowledge of social and pedagogical support for children with SEN?

58% of respondents rated their level of knowledge as high, 36% as average, and only 6% indicated a low level. This distribution demonstrates a pronounced positive trend in learning, even in groups with different prior experience in the field of inclusion.

This data shows that the participants not only received information, but were able to integrate it into their own professional vision. The format of the course allowed not only to consume knowledge, but also to develop skills of critical reflection and design of support in specific contexts - school, community, crisis environment.

It is especially important that the increase in confidence was accompanied by reasoned self-assessment rather than declarative. In their free comments, participants explained what exactly made them "feel competent": these included EU cases, adapted exercises, and the opportunity to see the connection between social support and inclusive pedagogy.

Thus, an increase in confidence has become a marker of a qualitative transition from "theoretical" to "instrumental" knowledge - that is, the ability to apply what one has seen and heard in practice.

Що стало для вас найціннішим у курсі?

У відповідях учасників чітко домінували практичні розробки та приклади застосування, що посіли перше місце з результатом 55%. Другою за важливістю була робота з кейсами (32%), третю позицію зайняв теоретичний контент (13%).

Таке співвідношення показує перевагу практико-орієнтованого навчання. Курс не подавався як набір абстрактних тем — він був «вкорінений» у реальні приклади з життя дітей, батьків, шкіл і соціальних служб, як в Україні, так і в ЄС. Це дозволило побачити не лише «що робити», а й «як діяти» — з конкретними обмеженнями, в конкретному середовищі.

Цінність кейсів полягала у тому, що вони ілюстрували складні ситуації, в яких потрібно було приймати рішення з урахуванням правових, етичних, емоційних і контекстуальних факторів. Це наближало учасників до реального досвіду міждисциплінарної взаємодії — у стилі європейських практик.

Невеликий відсоток, який надали теорії, свідчить не про її непотрібність, а про ефективну інтеграцію: теоретичні концепти стали підґрунтям для практики, а не окремим блоком.

What was the most valuable part of the course for you?

Practical developments and examples of application clearly dominated the participants' responses, taking first place with a score of 55%. The second most important was working with cases (32%), and theoretical content (13%) took the third position.

This ratio demonstrates the advantage of practice-oriented learning. The course was not presented as a set of abstract topics - it was "rooted" in real-life examples from the lives of children, parents, schools and social services, both in Ukraine and in the EU. This made it possible to see not only "what to do" but also "how to do it" - with specific limitations, in a specific environment.

The value of the cases was that they illustrated complex situations in which decisions had to be made taking into account legal, ethical, emotional and contextual factors. This brought the participants closer to the real experience of interdisciplinary cooperation - in the style of European practices.

The small percentage of theories that were given does not indicate that they are unnecessary, but rather that they are effectively integrated: theoretical concepts have become the basis for practice, not a separate block.

Які інструменти курсу ви вже використовуєте або плануєте застосовувати у своїй роботі?

Найбільш популярним інструментом стали адаптовані презентації (61%), далі — інтерактивні платформи типу Kahoot (45%), методичні сценарії занять (34%) та симуляційна гра «Разом» (28%).

Це свідчить про впровадження елементів цифрової та методичної гнучкості — пріоритетів сучасної європейської освіти. Більшість інструментів курсу були представлені у форматі, який учасники могли одразу "перенести" у власні навчальні, соціальні чи волонтерські практики.

Особливо цінним є запит на використання симуляційної гри «Разом» — це показник того, що учасники прагнуть відтворювати моделі реальної взаємодії та рефлексії. Такий підхід відповідає міжнародним рекомендаціям у підготовці фахівців до роботи з вразливими категоріями населення.

Таким чином, курс виконав подвійну функцію: забезпечив навчання та розширив «методичний портфель» учасників. Це створює передумови для мультиплікації результатів навчання — через учнів, батьків, освітнє середовище.

Which course tools do you already use or plan to use in your work?

The most popular tool was adapted presentations (61%), followed by interactive platforms such as Kahoot (45%), methodological lesson scenarios (34%) and the simulation game "Together" (28%).

This demonstrates the introduction of elements of digital and methodological flexibility, which are priorities of modern European education. Most of the course tools were presented in a format that participants could immediately "transfer" to their own educational, social or volunteer practices.

The request to use the simulation game "Together" is particularly valuable, as it shows that participants are eager to reproduce models of real interaction and reflection. This approach is in line with international recommendations for training professionals to work with vulnerable populations.

Thus, the course fulfilled a dual function: it provided training and expanded the participants' "methodological portfolio". This creates the preconditions for multiplying learning outcomes - through students, parents, and the educational environment.

Відгуки учасників

“Цей курс — ковток професійного натхнення. Я не просто отримала знання, а й мотивацію змінювати систему”

*Керівниця освітнього проекту в ОТГ,
студентка соціальної роботи*

“Змогла по-новому поглянути на дітей з особливими потребами — не через діагнози, а через можливості.”

Студентка юридичного

“Інформація про європейські практики вразила — вона не абстрактна, а дуже практична і доступна для впровадження.”

*Студент психологічного
факультету*

Feedback from participants

"This course is a breath of professional inspiration. I not only gained knowledge, but also motivation to change the system."

*Head of an educational project in an AH,
social work student*

"I was able to look at children with special needs in a new way - not through diagnoses, but through opportunities."

A student of the Law

"I was impressed with the information about European practices - it is not abstract, but very practical and accessible for implementation."

Student of the Faculty of Psychology

Психоемоційна підтримка як складова соціальної інклюзії

Хоча курс не передбачав окремого блоку, присвяченого психоемоційній підтримці, сама тематика роботи з дітьми з обмеженими можливостями в умовах соціальної вразливості, кризи або міграційних обставин постійно торкалася глибоко емоційних аспектів. Це викликало потребу у впровадженні практик турботи та безпечного освітнього середовища навіть у теоретичному навчальному курсі.

◆ Елементи підтримки були вбудовані у завдання курсу:

- **Рефлексивні обговорення** після презентацій європейських кейсів, особливо пов'язаних із травматичним досвідом дітей.
- **Завдання, що передбачали роботу з емпатією, аналіз етичних дилем, ролі фахівця у стресових ситуаціях.**
- Обговорення **життєвих історій**, адаптації в умовах кризи, втрати, переміщення.

◆ Учасники підкреслювали важливість не лише знати, але й бути емоційно готовими до роботи у складних соціальних умовах. Це породжувало мікроформати психоемоційної підтримки

- **короткі вправи на саморефлексію;**
- **діалоги щодо внутрішніх ресурсів педагога;**
- **паралелі з власним досвідом (особливо для студентів, які мали досвід волонтерства або взаємодії з дітьми з інвалідністю).**

Європейські підходи також ставали джерелом підтримки — моделі, де в центрі не лише дитина, а й добробут фахівця, стали основою для розуміння інклюзії як простору спільної турботи.

Таким чином, психоемоційна підтримка стала не окремим блоком, а наскрізною ниткою курсу, в якій студенти вчилися не лише допомагати іншим, а й помічати себе — у ситуаціях втоми, вигорання, безсилля чи надмірної відповідальності. Це відповідає європейській моделі гуманної інклюзії, де підтримка починається з людини.

Psycho-emotional support as a component of social inclusion

Although the course did not include a separate unit on psycho-emotional support, the very topic of working with children with disabilities in conditions of social vulnerability, crisis or migration circumstances constantly touched upon deeply emotional aspects. This necessitated the introduction of caring practices and a safe educational environment even in a theoretical course.

◆ **Support elements were built into the course assignments:**

- **Reflective discussions** after the presentations of European cases, especially those related to children's traumatic experiences.
- **The tasks involved working with empathy, analysing ethical dilemmas, and the role of a specialist in stressful situations.**
- Discussion of **life stories**, adaptation in times of crisis, loss, displacement.

◆ **Participants emphasised the importance of not only knowing but also being emotionally prepared to work in difficult social conditions. This gave rise to micro-formats of psycho-emotional support**

- **short self-reflection exercises;**
- **dialogues about the teacher's internal resources;**
- **parallels with their own experience (especially for students who have had experience of volunteering or interacting with children with disabilities).**

European approaches have also been a source of support - models that focus not only on the child but also on the well-being of the professional have become the basis for understanding inclusion as a space of shared care.

Thus, psycho-emotional support became not a separate block, but a cross-cutting thread of the course, in which students learned not only to help others, but also to notice themselves - in situations of fatigue, burnout, powerlessness or excessive responsibility. This is in line with the European model of humane inclusion, where support starts with the individual.

Відгуки учасників

“Не чекала, що прості вправи для стабілізації стану і маленькі емоційні паузи дадуть стільки підтримки. Після складного тижня ці моменти допомагали не втратити інтерес і включеність у навчання”

Студентка педагогічного факультету

“Тренінг дав змогу осмислити власні установки щодо дискримінації. Це було дуже особисто.”

Студент факультету соціальної роботи

“Після тем про кризовий досвід і систему допомоги в ЄС я зрозуміла, що ми часто ігноруємо свої емоції як фахівці. Але це теж частина інклюзії — турбота про себе, щоб бути ресурсом для інших.”

Студентка з юридичного факультету

Feedback from participants

"I didn't expect that simple exercises to stabilise my condition and small emotional pauses would provide so much support. After a difficult week, these moments helped me not to lose interest and engagement in my studies."

Student of the Faculty of Education

"The training allowed me to reflect on my own attitudes towards discrimination. It was very personal."

Student of the Faculty of Social Work

"After the topics on crisis experience and the EU aid system, I realised that we often ignore our emotions as professionals. But this is also part of inclusion - taking care of yourself to be a resource for others."

A student from the Faculty of Law

✓ Підсумки реалізації курсу IV «Соціально-педагогічна підтримка дітей з обмеженими можливостями в різноманітному середовищі: досвід ЄС»

◆ Що вдалося досягти

Протягом трьох років реалізації курс став платформою для осмислення підходів до соціальної підтримки дітей з інвалідністю не лише як фрагментарного втручання, а як системної, ціннісної і міждисциплінарної стратегії. Завдяки зіставленню європейського й українського досвіду, учасники курсу поглибили розуміння того, як працює соціальна підтримка в реальних громадах, що стоїть за моделями координації послуг і яка роль фахівця у цьому процесі.

Студенти, викладачі, соціальні працівники навчилися порівнювати не лише інституційні моделі, а й конкретні механізми впливу на благополуччя дитини: від соціального супроводу до участі молоді в підтримувальних програмах. Зміцнено розуміння взаємозв'язку політичних, економічних та культурних факторів із доступністю підтримки.

Курс посилив інтерес до міжнародного співробітництва — багато учасників після завершення модуля виявили бажання долучатися до міжнародних волонтерських ініціатив, тренінгів, програм обміну. Це означає, що курс став «вікном до Європи» — не в теорії, а в дії.

✓ Results of Course IV "Social and Pedagogical Support for Children with Disabilities in Diverse Environments: EU Experience"

◆ What we have achieved

Over the three years of its implementation, the course has become a platform for understanding approaches to social support for children with disabilities not only as a fragmented intervention, but as a systemic, value-based and interdisciplinary strategy. Through a comparison of European and Ukrainian experience, the course participants deepened their understanding of how social support works in real communities, what is behind the models of service coordination, and what is the role of a specialist in this process.

Students, teachers, and social workers learned to compare not only institutional models, but also specific mechanisms of influence on the well-being of children: from social support to youth participation in support programmes. The understanding of the relationship between political, economic and cultural factors and the availability of support was strengthened.

The course increased interest in international cooperation - many participants expressed a desire to join international volunteer initiatives, trainings, and exchange programmes after completing the module. This means that the course has become a "window to Europe" - not in theory, but in action.

◆ Методичні інновації

Курс поєднував:

- **аналітичну роботу з європейськими звітами** (зокрема, FRA, UNICEF, EASPD);
- **роботу з кейсами**, адаптованими з практик Іспанії, Польщі, Бельгії;
- **роботу з нормативною базою** — студенти порівнювали Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, Європейську соціальну хартію, Директиви ЄС із локальними законами;
- **рефлексивні завдання**, які стимулювали розгляд власної професійної ролі як агентів змін.

Курс не лише надавав матеріал — він формував уміння його переосмислювати. Гнучкий формат дозволив адаптувати вивчене до різних спеціальностей, зокрема логопедії, початкової освіти, соціальної роботи та психології.

◆ Значення для системи освіти

Результати курсу показали:

- Сучасна освіта потребує не лише знань про інвалідність, а розуміння **соціальних механізмів підтримки**: координації, мультидисциплінарності, правозахисного підходу.
- **Соціальна педагогіка**, як напрям, здатна об'єднати гуманітарну, правову й етичну складову.
- Сформувалася **нова генерація фахівців**, які усвідомлюють важливість участі, етичного ставлення й поваги до гідності дитини.

Курс зруйнував уявлення про підтримку як щось «зовнішнє» або «одностороннє» — учасники побачили, що підтримка починається із середовища, у якому дитина живе, навчається, грає.

◆ Methodological innovations

The course combined:

- **analytical work with European reports** (in particular, FRA, UNICEF, EASPD);
- **work with cases** adapted from the practices of Spain, Poland, and Belgium;
- **working with the regulatory framework** - students compared the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the European Social Charter, and EU Directives with local laws;
- **reflective tasks** that stimulated consideration of their own professional role as change agents.

The course not only provided material, but also developed the ability to rethink it. The flexible format allowed us to adapt what we learned to different specialities, including speech therapy, primary education, social work and psychology.

◆ Implications for the education system

The results of the course showed:

- Modern education requires not only knowledge about disability, but also an understanding of **social support mechanisms**: coordination, multidisciplinary, and a human rights approach.
- **Social pedagogy** as a field is able to combine humanitarian, legal and ethical components.
- **A new generation of professionals** has emerged who recognise the importance of participation, ethical attitudes and respect for the dignity of the child.

The course destroyed the idea of support as something "external" or "one-sided" - the participants saw that support begins with the environment in which a child lives, learns, and plays.

🌍 Курс як частина європейського шляху

Учасники курсу засвоїли, що **європейська інтеграція в сфері освіти та підтримки дітей з інвалідністю — це не лише про формальні документи**. Це — про створення реального середовища, де кожна дитина отримує не однакове, а відповідне до її потреб — середовище, де є голос дитини, де враховується досвід родини, і де фахівець не «чиновник», а партнер.

Таке бачення стало можливо завдяки роботі з реальними джерелами, аналізу програм Erasmus+, участі у міжнародних обмінах, міні-дискусіях з тими, хто повернувся з-за кордону. Саме ця практична складова змінила уявлення учасників про соціальну інклюзію: від «турботи» — до **соціальної справедливості**.

The course as part of the European path 🌍

The course participants learnt that **European integration in the field of education and support for children with disabilities is not just about formal documents**. It is about creating a real environment where each child receives not the same, but appropriate to his or her needs - an environment where the child's voice is heard, where the family's experience is taken into account, and where the specialist is not an "official" but a partner.

This vision was made possible by working with real sources, analysing Erasmus+ programmes, participating in international exchanges, and holding mini-discussions with those who have returned from abroad. It was this practical component that changed the participants' perception of social inclusion: from "care" to **social justice**.

